

BIBLIOGRAFIA SOBRE SÃO PAULO, com ênfase na capital [Versão 2, 04.out.2013]

Alguns livros cujo assunto pode não ser diretamente deduzível do título ou que têm algum ponto especial recebem um comentário descritivo.

Vittorio Pastelli

- ABRIL CULTURAL. *Nosso Século 1900/1910 (I) e (II)*. São Paulo: Abril Cultural, 1985.
- ACAYABA, Marlene Milan. *Residências em São Paulo: 1947-1975*. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2011. **[Edição facsimilar de original publicado em 1988. Inventário cronológico de residências, com plantas, fotos e dados técnicos e históricos de cada uma.]**
- ALMANACK da Província de São Paulo para 1873. Edição fac-similar. São Paulo: Imesp, 1985.
- ALMEIDA, Cândido Mendes de . *Atlas do Império do Brazil*. Rio de Janeiro: Universidade Cândido Mendes, 2000. **[Edição facsimilar, original de 1868. São Paulo aparece na prancha 26. É nesta que vemos, sobre a região oeste do estado, “Terrenos ocupados por Índigenas feroses (sic)”.]**
- ALMEIDA, Guilherme de. *Cosmópolis*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2004 (2ª edição; 1ª em 1962).
- ALMEIDA, Cônego Luís Castanho de. *São Paulo, filho da Igreja*. Petrópolis: Editora Vozes, 1957.
- AMARAL, Antonio Barreto do. *Dicionário da história de São Paulo*. São Paulo: Imprensa Oficial, 2006. (Coleção Paulística, vol. 19)
- AMARAL, Edmundo. *Rótulas e Mantilhas: evocações do passado paulista*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira Editora, 1932. **[Ilustrado por Belmonte, pequenas reminiscências sem documentação ou análise.]**
- AMERICANO, Jorge. *São Paulo naquele tempo (1895-1915)*. São Paulo: Carbono 14, Narrativa Um, Carrenho Editorial, 2004.
- ANDRADE, Carolina et alli. *Horácio Sabino: urbanização e histórias de São Paulo*. São Paulo: A&A Comunicação, 2009.
- ANDRADE, Oswald de. *O perfeito cozinheiro das almas deste mundo... Diário coletivo da garçonnière de Oswald de Andrade. São Paulo, 1918*. Edição fac-similar. Textos: Mário da Silva Brito e Haroldo de Campos. Transcrição tipográfica de Jorge Schwartz. São Paulo: Ex Libris, 1987.
- ANDRADE, Oswald de. *Os condenados*. São Paulo: Círculo do Livro, s/d.
- ANDRADE, Oswald de. *Um homem sem profissão*. São Paulo: Editora Globo, 2002.
- ANTIQUÉ, Fernando. *Edifício Esther*. São Paulo: Rima : Fapesp, 2004.
- APROBATO Filho, Nelson. *Kaleidosfone: as novas camadas sonoras na cidade de São Paulo - Fins do século XIX-início do XX*. São Paulo: Edusp/Fapesp, 2008. **[Levantamento e análise de sons urbanos no período a partir exclusivamente de fontes escritas.]**
- ARAUJO, Emannel (curadoria geral). *O café*. São Paulo: Banco Real, 2000.
- ARAÚJO, Vicente de Paula. *Salões, circos e cinemas de São Paulo*. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- ARGOLLO, André. *Arquitetura do café*. Campinas: Editora da Unicamp/Imprensa Oficial, 2004.
- ARRUDA, José Jobson de Andrade. *São Paulo nos séculos 16-17*. São Paulo: Poiesis / Imprensa Oficial, 2011. (vol. 1 da coleção História Geral do Estado de São Paulo)
- AZEVEDO, Aroldo (direção). *A cidade de São Paulo, Estudos de geografia urbana*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1958, 4 volumes. **[Vários autores exploram aspectos climáticos, geológicos, econômicos e históricos da cidade desde sua fundação.]**

- AVELIMA, Luis. Curso d'água. São Paulo: Sabesp, 1988. **[Um pouco de história e descrição do abastecimento de água na cidade de São Paulo. Livro comemorativo dos 15 anos da Sabesp. Boas fotos de antigos chafarizes.]**
- BANDEIRA, Julio, LAGO, Pedro Correia do. *Debret e o Brasil, obra completa*. Rio de Janeiro: Capivara, 2008.
- BARBOSA, Gino Caldatto, MEDEIROS, Marjorie de Carvalho F. de. *Marc Ferrez - Santos panorâmico*. São Paulo: Editora Magma Cultural, 2007.
- BARBUY, Heloisa. *A cidade-exposição: comércio e cosmopolitismo em São Paulo, 1860-1914*. São Paulo: Edusp, 2006.
- BARBUY, Heraldo. *Becco da Cachaça (Romance de costumes paulista, 1860)*. São Paulo: Empresa Editora J. Fagundes, s/d.
- BARDI, P.M. *O modernismo no Brasil*. São Paulo: Banco Sudameris Brasil S.A., 1982.
- BARDI, P.M. (apresentação). *Miguel Dutra, o poliédrico artista paulista*. São Paulo: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 1981.
- BARROS, Maria Paes de. *No tempo de dantes*. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1998. (1ª edição: São Paulo, Brasiliense, 1946).
- BASSANEZI, Maria Sílvia C. Beozzo et alli. *Atlas da imigração internacional em São Paulo 1850-1950*. São Paulo: Fapesp / Editora Unesp, 2008.
- BELLOTTO, Heloísa Liberali. *Autoridade e conflito no Brasil colonial: o governo do Morgado de Mateus em São Paulo*. 2ª ed. revista. São Paulo: Alameda Editorial, 2007.
- BELUZZO, Ana Maria de Moraes. *Voltoolino e as Raízes do Modernismo*. São Paulo: Editora Marco Zero, 1991.
- BELLUZZO, Rosa. *São Paulo, memória e sabor*. São Paulo: Editora da Unesp, 2008.
- BILAC, Maria Beatriz B., TERCI, Eliana T. *Piracicaba: de centro policultor a centro canavieiro (1930 - 1950)*. São Paulo: MB Editora, 2001.
- BOLLE, Willi. *Fisiognomia da metrópole moderna*. São Paulo: Edusp : Fapesp, 1994
- BOSI, Ecléa. *Memória e sociedade - lembranças de velhos*. São Paulo: Cia das Letras, 1994.
- BRANDÃO, Ignácio de Loyola. *Teatro Municipal de São Paulo: grandes momentos*. Texto: Ignácio Loyola Brandão; fotografias: Rômulo Fialdini, Cristiano Mascaro; ilustrações: Roberto Stickel. São Paulo: DBA Artes Gráficas, 1993.
- BRUNO, E. S. *História e Tradições da cidade de São Paulo*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1953. **[Três volumes de crônicas em ordem cronológica. Tem um excepcional índice remissivo.]**
- BRUNO, E. S. *Memória da cidade de São Paulo: Depoimentos de Moradores e Visitantes (1553-1958)*, São Paulo: Secretaria Municipal da Cultura : DPH, 1981.
- BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. *São Paulo: um novo olhar sobre a história. A evolução do comércio de varejo e as transformações da vida urbana*. São Paulo: Via das Artes / Restarq, 2012.
- BUENO, Francisco de Assis Vieira. *A cidade de São Paulo*. São Paulo: Academia Paulista de Letras, 1976. **[Dois textos curtos do autor, sendo um de memórias pessoais e outro formado por excertos da obra de Manuel Eufrásio de Azevedo Marques.]**
- CALIXTO, Benedicto. *Capitanias paulistas*. 2ª ed. São Paulo: Casa Duprat e Casa Mayença, 1927.
- CÂMARA, Nelson. *Luiz Gama: O advogado dos escravos*. São Paulo: Editora Lettera.doc., 2010.
- CAMPOS, Cândido Malta, SIMÕES Jr., José Geraldo (orgs.). *Palacete Santa Helena: um pioneiro da modernidade em São Paulo*. São Paulo: Senac / Imprensa Oficial, 2006.
- CAMPOS, Cândido Malta; GAMA, Lúcia Helena; Sacchetta, Vladimir (organizadores). *São Paulo, metrópole em trânsito*. São Paulo: Editora Senac, 2004.
- CAMPOS, Eudes. *Arquivo Histórico de São Paulo, História Pública da Cidade*. São Paulo: Imprensa Oficial. DPH, Prefeitura de São Paulo, 2011.
- CANDIDO, Antonio. *Os parceiros do Rio Bonito*. São Paulo: Editora Duas Cidades : Editora 34, 2003.

- CANTINHO Filho, Raphael; NASCIMENTO, Virgílio do; Assis, Alfredo de; Assis, Andreino; Guimarães, Achilles. *Movimento subversivo de julho [de 1924]*. São Paulo: Casa Garraux, 1925.
- CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (org.). *São Paulo, metrópole das utopias: histórias de repressão e resistência no arquivo do Deops*. São Paulo: Lazuli / Companhia Editora Nacional, 2009.
- CARNEIRO, Newton. *Rugendas no Brasil*. Rio de Janeiro: Livraria Kosmos Editora, S.A., 1979.
- CARVALHO, Ana Cristina; FAGGIN, Carlos. *São Paulo: olhar os museus, olhar a cidade*. São Paulo: Dialetto, 2012.
- CARVALHO, Maria Cristina Wolff de. *Ramos de Azevedo*. São Paulo: Edusp, 2000. (Artistas Brasileiros).
- CARVALHO, Vânia Carneiro de. *Gênero e artefato, o sistema doméstico na perspectiva da cultura material - São Paulo, 1870-1920*. São Paulo: Edusp, 2008.
- CASA PAULISTANA DE COMUNICAÇÃO. *Casas paulistanas: pequenos tesouros da Mooca na transformação de São Paulo*. São Paulo: Casa Paulistana de Comunicação, 1998.
- CAVALCANTI, Pedro; DELION, Luciano. *São Paulo: a juventude do centro*. São Paulo: Grifo Projetos Históricos e Editoriais, 2004
- CENTRO DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO BRASIL. *A vida cotidiana no Brasil moderno*. Rio de Janeiro: Centro da memória da eletricidade no Brasil, 2001.
- CENTRO DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO BRASIL. *A vida cotidiana no Brasil nacional*. Rio de Janeiro: Centro da memória da eletricidade no Brasil, 2003.
- CIDADE Revista do Departamento do Patrimônio Histórico. *A saga da metrópole e seu inventor, cem anos de Prestes Maia*. São Paulo, DPH, 1996.
- COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DA USP. *A casa de dona Yayá*. São Paulo: Edusp, 2001 (2ª edição).
- COMPANHIA ANTÁRTICA PAULISTA. *Nasce uma metrópole (A evolução de São Paulo no período republicano)*. São Paulo: Livraria Martins Fontes, 1954.
- CORDEIRO, Simone Lucena. *Os cortiços da Santa Ifigênia: sanitarismo e urbanização (1893)*. São Paulo: Arquivo Público do Estado de São Paulo / Imprensa Oficial, 2010.
- CORRÊA, Maria Elizabeth Peirão et alli. *Arquitetura escolar paulista, 1890-1920*. São Paulo: FDE, Diretoria de Obras e Serviços, 1991.
- DANON, Dorothea e TOLEDO, Benedito Lima de. *São Paulo: "Belle Époque"*. São Paulo: Editora Nacional : USP, 1974.
- CYTRYNOWICZ, Roney (organizador). *Dez roteiros históricos a pé em São Paulo*. São Paulo: Narrativa-um, 2007.
- DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. *Palácio das Indústrias Memória e Cidadania*. São Paulo: Método : DPH, 1992.
- DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO PAULO, *Signos de um novo tempo: a São Paulo de Ramos de Azevedo* (Revista Cidade). São Paulo: Revista do departamento de patrimônio histórico/secretaria municipal de cultura. Jan. 98 – ano V. n.5
- DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. *Registros 3/Percurso Centro Histórico*. São Paulo: Departamento de Patrimônio Histórico : Secretaria Municipal de Cultura, 1979.
- DIABO COXO. Edição fac-similar. São Paulo: Edusp, 2005.
- DIAS, João Castanho. *O leite na pauliceia*. São Paulo: Calandra Editorial, 2004.
- DIAS, João Castanho. *Uma longa e deliciosa viagem*. São Paulo: Editora Barleus, 2010. **[Uma história do queijo no Brasil, com algumas passagens e ilustrações a respeito de fábricas paulistanas.]**
- DONATO, Hernâni. *Pateo do Collegio, coração de São Paulo*. São Paulo: Edições Loyola, 2008.
- DUARTE, Raul. *São Paulo de ontem e de hoje*. São Paulo: Predial novo Mundo, reedição da 1a. ed., de 1941, s/d.
- ELETROPAULO. *São Paulo: registros (1899-1940)*. São Paulo: Edição Eletropaulo, 1982.

- ELETROPAULO. *A cidade da Light: 1899-1930*. São Paulo: Departamento de Patrimônio Histórico : Eletropaulo, 1990.
- EMPLASA. *Memória urbana - A Grande São Paulo até 1940*. 3 volumes. São Paulo: Emplasa / Imprensa Oficial / Arquivo do Estado, 2001. **[Dados, depoimentos, mapas e textos resumidos sobre a evolução da cidade. O terceiro volume trassetete mapas impressos em grande formato.]**
- ESCOLA NORMAL SECUNDÁRIA DE SÃO PAULO. *O laboratório de psicologia experimental*. São Paulo: Typ. Siqueira, Nagel & Comp., 1914.
- FAGGIN, Carlos Augusto Mattei. *Voltolino*. São Paulo: Monografia, FAU-USP, 1967.
- FAUSTO, Boris. *O crime do restaurante chinês*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- FERLINI, Vera Lúcia Amaral. *A civilização do açúcar*. São Paulo: Brasiliense, 1998 (1a. ed. 1984).
- FERNANDES, Hamilton. *Açúcar e álcool, ontem e hoje*. São Paulo: Instituto do Açúcar e do Alcool, 1971.
- FERNANDES JUNIOR, Rubens; BARBUY, Heloisa; FREHSE, Fraya; SIQUEIA, Henrique. *Militão Augusto de Azevedo*. São Paulo: Cosac Naify, 2012. **[Discussão do "Álbum Comparativo", acompanhada de mapas com os pontos de tomada das fotos. Texto também em inglês.]**
- FERNANDES JUNIOR, Rubens; LIMA, Michael Robert Alves de ; VALADARES, Paulo. *B. J. Duarte - Caçador de imagens*. São Paulo: Cosacnaify, 2007.
- FERNANDES JUNIOR, Rubens; GARCIA, Angela C.; MARTINS, José de Souza. *Aurélio Becherini*. São Paulo: Cosacnaify, 2008.
- FERRAZ, Vera Maria de Barros (org.). *Imagens de São Paulo: Gaensly no acervo da Light 1899-1925*. São Paulo: Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo, 2001.
- FERREZ, Gilberto. *O "sketch book" de Carlos Guilherme von Thiermin / The sketch book of Carl Wilhelm von Thiermin*. Edição bilíngüe. Rio de Janeiro: Kosmos, 1982.
- FERRONATO, Duílio. *Dorme sujo*. São Paulo: Dash Editora, 2013. **[Depoimentos de moradores de rua da cidade, recolhidos e editados de memória pelo autor.]**
- FONSECA, Antonio Carlos, IGNACIO, Antonio Pereira, BRISOLLA, Carlos Monteiro (orgs.). *São Paulo e seus homens no Centenário*. São Paulo: Empresa de publicidade Independência, Editora, 1922.
- FRANCO, Ruy Eduardo Debs. *Artacho Jurado, arquitetura proibida*. São Paulo: Senac, 2008.
- FREHSE, Fraya. *O tempo das ruas na São Paulo de fins do Império*. São Paulo: Edusp, 2005.
- FREITAS, Affonso A. de. *Dicionário histórico, topográfico, etnográfico ilustrado do Município de São Paulo*. São Paulo: Gráfica Paulista editora, 1930.
- FREITAS, Affonso A. de. *Geographia do Estado de São Paulo*. São Paulo: Escolas Profissionais Salesianas, 1906.
- FREITAS, Affonso A. de. *Prospecto do Dicionário etimológico, histórico, topográfico, estatístico, biográfico, bibliográfico e etnográfico ilustrado de São Paulo*. São Paulo: sem indicação de editora, 1924.
- FREITAS, Affonso A. de. *Tradições e reminiscências paulistanas*. São Paulo: Editora Itatiaia : Edusp, 1985. (Coleção Reconquista do Brasil, vol. 92).
- FREITAS, Dario, DUPRÉ, Nelson. *Portas de São Paulo: um passeio pelo centro*. São Paulo: Alter Market, 2012. **[Inventário pessoal de portas de edifícios dos centros Velho e Novo.]**
- FREITAS, Sônia Maria de. *Presença portuguesa em São Paulo*. São Paulo: Memorial do Imigrante / Imesp, 2006.
- GAMA, Ruy - *Engenho e tecnologia*. São Paulo: Duas Cidades, 1983.
- GASPAR, Byron. *Fontes e chafarizes de São Paulo*. São Paulo: Secretaria de cultura, esportes e turismo, 1970. **[Traz um precioso mapa de São Paulo entre 1820 e 1874, desenhado por Affonso de Freitas.]**
- GERODETTI, João Emilio; CORNEJO, Carlos. *Lembranças de São Paulo: a capital paulista nos cartões-postais e álbuns de lembranças*. São Paulo: Studio Flash Produções Gráficas, 1999.

- GODOY, Joaquim Floriano de. *A província de S. Paulo* (edição fac-similar). São Paulo: Fundap : Imprensa Oficial, 2007 (Coleção Paulista).
- GODOY, Manuel Pereira de. *Contribuição à história natural e geral de Pirassununga, volume 1*. Pirassununga: Edição do autor, 1974. (mil exemplares numerados, sendo este o de n. 98).
- GORDINHO, Margarida Cintra (texto), Cannabrava, Iatã (edição de fotografia). *Patrimônio da metrópole paulistana*. São Paulo: Governo do Estado, Secretaria da Cultura, Editora Terceiro Nome, 2010.
- GOULART, Paulo Cezar Alves; MENDES, Ricardo. *Noticiário geral da photographia paulistana, 1839-1900*. São Paulo: Centro Cultural São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007.
- GRANGEIRO, Cândido Domingues. *As artes de um negócio: a febre photographica, São Paulo: 1862-1886*. Campinas: Mercado das Letras : Fapesp, 2000.
- GRINBERG, Isaac. *Memória fotográfica de Mogi das Cruzes*. São Paulo: Ex Libris, 2001.
- GUIMARÃES, Bernardo. *Rosaura, a enjeitada*. São Paulo: Edição Saraiva, s/d (primeira edição de 1883).
- HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Caminhos e fronteiras*. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, 3ª. ed.
- HOMEM, Maria Cecília Naclério. *Higienópolis: grandeza e decadência de um bairro paulistano*. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, 1980 (Coleção História dos bairros de São Paulo, vol. 17).
- HOMEM, Maria Cecília Naclério. *O palacete paulistano e outras formas urbanas de morar da elite cafeeira, 1867-1918*. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- IDOETA, Irineu; IDOETA, Ivan Valeije; CINTRA, Jorge Pimentel. *São Paulo vista do alto - 75 anos de aerofotogrametria*. São Paulo: Érica, 2004.
- INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. *Avenida Paulista*. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1994. (Cadernos da Cidade de São Paulo II, 8). **[Todas essas publicações, feitas sob a administração de Ernest Robert de Carvalho Mange, são pobres em pesquisa textual, mas trazem informação básica de cada assunto, além de fotos e mapas.]**
- INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. *Bairro de Higienópolis*. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1996. (Cadernos da Cidade de São Paulo; 14).
- INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. *Bairro dos Campos Elíseos*. 1ª ed. (1995) 1ª reimpr. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1997. (Cadernos da Cidade de São Paulo; 12).
- INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. *Estádios*. 2ª ed. rev. (1994) 1ª reimpr. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1996. (Cadernos da Cidade de São Paulo II, 10).
- INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. *Largo da Memória*. 2ª ed. rev.ampl. (1994) 1ª reimpr. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1996. (Cadernos da Cidade de São Paulo; 6).
- INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. *Largo São Bento-Viaduto Santa Efigênia-Largo Santa Efigênia*. 2ª ed. rev.ampl. (1994) 1ª reimpr. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1996. (Cadernos da Cidade de São Paulo; 3).
- INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. *Largo São Francisco* 2ª ed. rev. ampl. (1994) 1ª reimpr. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1996. (Cadernos da Cidade de São Paulo; 5).
- INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. *Parque da Independência*. 2ª ed. rev. ampl. (1994) 1ª reimpr. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1996. (Cadernos da Cidade de São Paulo; 7).
- INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. *Parque Ibirapuera*. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1997. (Cadernos da Cidade de São Paulo; 15).
- INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. *Pátio do Colégio*. 2ª ed. rev. ampl. (1994) 1ª reimpr. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1996. (Cadernos da Cidade de São Paulo; 2).
- INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. *Praça da República* 1ª ed. (1995) 2ª reimpr. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1997. (Cadernos da Cidade de São Paulo; 13).
- INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. *Praça da Sé*. 2ª ed. rev. ampl. (1994) 1ª reimpr. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1996. (Cadernos da Cidade de São Paulo; 4).
- INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. *Praça Ramos-Viaduto do Chá-Praça da República*. 2ª ed. rev. ampl. (1994). 1ª reimpr. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1996. (Cadernos da Cidade de São Paulo; 1).

- INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. *Região da Luz*. 2ª ed. rev. (1995). São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1995. (Cadernos da Cidade de São Paulo II, 9).
- INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. *Região Tiradentes*. 1ª ed. (1994) 1ª reimpr. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1997. (Cadernos da Cidade de São Paulo II, 11).
- INSTITUTO MOREIRA SALLES. *São Paulo: 450 anos*. Edição especial, comemorativa da passagem do 450º aniversário da cidade de São Paulo. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2004. (Cadernos de fotografia brasileira, 2).
- INSTITUTO MOREIRA SALLES. *São Paulo de Vincenzo Pastore*. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 1997 (catálogo de exposição).
- ISTO É SÃO PAULO 2ª ed. (1952). São Paulo: Melhoramentos, 1951.
- JAGUARIBE, Claudia. *Sobre São Paulo*. São Paulo: Estúdio Madalena, 2013. **[Embora não tenha pretensões documentais, trata-se de uma série de panoramas da cidade, ao estilo de Gaensly, mas com uma técnica com a qual ele não podia contar.]**
- JANOVITCH, Paula Ester (curadoria). *Ver São Paulo*. Catálogo de exposição, Conjunto Cultural da Caixa, 2005.
- JANOVITCH, Paula Ester. *Preso por trocadilho, a imprensa de narrativa irreverente paulistana, 1900-1911*. São Paulo: Alameda Editorial, 2006.
- JUZARTE, Teotônio José. *Diário da navegação*. Organização de Jonas Soares de Souza e Miyoko Makino. São Paulo: Edusp/Imesp, 2000. (Coleção Uspiana Brasil 500 Anos).
- KEATING, Vallandro, MARANHÃO, Ricardo. *Caminhos da conquista: a formação do espaço brasileiro*. São Paulo: Terceiro Nome, 2008. **[A parte sobre São Paulo é muito bem ilustrada, com mapas em visão de pássaro.]**
- KEATING, Vallandro, MARANHÃO, Ricardo. *Diário de navegação: Pero Lopes e a expedição de Martim Afonso de Sousa*. São Paulo: Terceiro Nome, 2011. **[Nova edição do diário, comentada e ilustrada.]**
- KLINTOWITZ, Jacob. *A arte do comércio em São Paulo 1900-1930*. São Paulo: Senac, 1988.
- KOENIGSWALD, Gustavo. *São Paulo*. São Paulo: s/ ind. editora, 1895. **[Saíram várias edições desse álbum, na Alemanha, com capas diferentes. São fotografias da cidade e de arredores sem muito sistema.]**
- KOMISSAROV, Boris N., ALONSO, Ania Rodríguez, ATHAYDE, Rodolfo de (curadores). *Expedição Langsdorff*. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2010.
- KOSSOY, Boris. *Album de photographias do Estado de São Paulo / 1892: Estudo crítico*. São Paulo: Kosmos, 1984.
- KOSSOY, Boris. *São Paulo, 1900*. Imagens: Guilherme Gaensly; análise e interpretação: Boris Kossoy. São Paulo: Kosmos, 1988.
- KOSSOY, Boris e outros. *Guilherme Gaensly*. São Paulo: Biblioteca Mário de Andrade, Casa da Imagem, DPH, Prefeitura de São Paulo, Cosacnaify, 2011.
- LAGO, Pedro Corrêa do. *Iconografia paulistana do século XIX*. São Paulo: Metalivros, 1998.
- LAGO, Pedro Corrêa do, LAGO, Bia Corrêa do. *Coleção princesa Isabel: fotografia do século XIX*. Rio de Janeiro: Capivara, 2008.
- LAVANDER jr., Moysés, MENDES, Paulo Augusto. *SPR, memórias de uma inglesa*. São Paulo, edição dos autores, 2005.
- LEFÈVRE, José Eduardo de Assis. *De beco a avenida, a história da rua São Luiz*. São Paulo: Edusp, 2006.
- LEFÈVRE, Rennée, LEMOS, Carlos A. C. *São Paulo: sua arquitetura, colônia e império*. São Paulo, Editora Nacional, 1979.
- LEITE, Aureliano. *História da Civilização Paulista*. São Paulo: Saraiva, 1954. **[O livro é basicamente extensas bibliografia e cronologia da cidade.]**

- LEITE, Marcelo (org.). *Nos caminhos da biodiversidade paulista*. São Paulo: Sema/Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica/Impes, 2007.
- LEMOS, Carlos A. C. *O álbum de Afonso: a reforma de São Paulo*. Projeto e curadoria: Emanuel Araujo. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2001. **[O historiador paulistano Afonso de Freitas documenta nessas fotos as grandes reformas do centro no período 1914 a 1917.]**
- LEMOS, Carlos A. C. *Ramos de Azevedo e seu escritório*. São Paulo, Pini, 1993.
- LERNER, Marcelo. *São Paulo, pontes e vistas*. São Paulo: Beca, 2010. **[Fotos grandes horizontais de pontes dos rios Tietê, Pinheiros e Tamandateí somente na parte dentro da cidade de São Paulo.]**
- LESSA, Orígenes. *São Paulo de 1868 (Retrato de uma cidade através de anúncios de jornal)*. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1963. **[Ensaio curto, 46 páginas, traz um ótimo e sintético retrato do cotidiano da cidade. Sem referências ou bibliografia.]**
- LÉVI-STRAUSS, Claude. *Saudades de São Paulo*. São Paulo: IMS : Companhia das Letras, 2001.
- LIMA, Herman. *J. Carlos*. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação, Ministério da Educação e Saúde, 1950.
- LUCA, Tania Regina de. *São Paulo na segunda metade do século 20*. São Paulo: Poiesis / Imprensa Oficial, 2011. (vol. 5 da coleção História Geral do Estado de São Paulo).
- LUNA, Francisco Vidal. *São Paulo no século 18*. São Paulo: Poiesis / Imprensa Oficial, 2011. (vol. 2 da coleção História Geral do Estado de São Paulo).
- MACHADO, Alcântara. *Vida e morte do bandeirante*. São Paulo: Imprensa Oficial, 2006. (Coleção Paulística, vol.13). **[Estudo principalmente da cultura material bandeirante por meio de levantamentos de inventários e testamentos.]**
- MACHADO, Cândido Guinle de Paula (ed.). *Charles Landseer*. São Paulo: Cândido Guinle de Paula Machado, 1972.
- MAGOSSI, Eduardo; LUQUET, Mara; PESSOA, Jalber. *São Paulo lembrada: Militão, um novo álbum comparativo (1862-1887 e 2003)*. São Paulo: JSN Editora, 2003.
- MAIA, Francisco Prestes. *Os melhoramentos de São Paulo*. São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, 1945. **[Compte-rendus da administração de Prestes, fartamente ilustrado com fotos. Foi republicado pela Imprensa Oficial em 2012.]**
- MAIA, Francisco Prestes. *Plano de avenidas para a cidade de São Paulo*. (Segunda tiragem atualizada) São Paulo: Companhia Melhoramentos de São Paulo, 1930.
- MALIN, Mauro. *Memórias do comércio*. São Paulo: Fcesp / Sesc / Senac / Sebrae, 1995.
- MARTINS, Antônio Egídio. *São Paulo antigo, 1554-1910*. Organizado por Fernando Góes. São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 1973. (Coleção História, vol. 18).
- MARTINS, José de Souza. *São Paulo na primeira metade do século 20*. São Paulo: Poiesis / Imprensa Oficial, 2011. (vol. 4 da coleção História Geral do Estado de São Paulo)
- MARTINS, Maria Amélia de Rezende. Um idealista realizador: Barão Geraldo de Rezende. Edição da autora, sem indicação de local, 1939. **[Um mosaico com tudo sobre o Barão e sua fazenda, a Santa Genebra, em Campinas: correspondência, reminiscências, fotos, trechos de diários de vários membros da família etc. Um silva rerum, só que impresso.]**
- MASCARO, Cristiano. *Luzes da cidade*. Fotografias de Cristiano Mascaro. Textos de Antonio Candido, Rubens Fernandez Jr. e Sebastião Salgado. São Paulo: DBA Dórea Books and Art, 1996.
- MASSARANI, Emanuel von Lauenstein. *A paisagem paulistana à época do telefone*. São Paulo: Telesp, 1984.
- MATTAR, Denise (curadoria). *No tempo dos modernistas. D. Olívia Guedes Penteado, a senhora das artes*. São Paulo: MAB : Faap, 2002.
- MAYUMI, Lia. *Taipa, canela-preta e concreto; estudo sobre o restauro de casas bandeiristas*. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2008.
- MAZZOCO, Maria Inês Dias; SANTOS, Célia Rodrigues dos. *De Santos a Jundiá - nos trilhos do café com a São Paulo Railway*. São Paulo: Magma Editora Cultural, 2005.

- MEIRELES, Cecília. *Batuque, Samba e Macumba, Estudos de Gesto e de Ritmo, 1926-1934*. São Paulo: Funarte, Instituto Nacional do Folclore, 1983.
- MELLO, Leticia Bandeira de. *Aeroporto de Congonhas, terminal de passageiros: histórias da construção*. São Paulo: Prêmio Editorial, 2006.
- MELO, Leandro Lopes Pereira de. *A Light revela São Paulo: espaços livres de uso público do centro nas fotografias da Light (1899-1920)*. São Paulo: Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo, 2000.
- MEMÓRIA PAULISTANA. *Catálogo de exposição*. São Paulo: Museu da Imagem e do Som, 1975.
- MEMÓRIA URBANA. *A grande São Paulo até 1940*, volumes 1, 2 e 3. São Paulo: Arquivo do Estado : Emplasa : Imprensa Oficial, 2001.
- MENNUCCI, Sud. *O precursor do abolicionismo no Brasil*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1938. (Coleção Brasileira, série 5, nº 119)
- MINDLIN, José; SEVCENKO, Nicolau. *São Paulo de Edmund Pink*. São Paulo: DBA, 2000.
- MONARCHA, Carlos. *Escola Normal da Praça, o lado escuro das luzes*. Campinas, Editora Unicamp, 1999.
- MONOGRAPHIA do *Theatro Mvncipal de São Pavlo, pvblicada no dia da inavgvração*. São Paulo: Oficinas Pocai & Weiss, 11 de setembro de 1911.
- MONTEIRO, Mario. *1932: São Paulo, a máquina de guerra*. São Paulo: Redação Final Editora, s/d.
- MORSE, Richard M. *De comunidade a metrópole: biografia de São Paulo*. São Paulo: Comissão do 4º Centenário, 1954.
- MOURA, Carlos Eugenio Marcondes de (org.). *Vida cotidiana em São Paulo no século XIX: memórias, depoimentos, evocações*. São Paulo: Ateliê Editorial : Fundação Editora da Unesp : Imprensa Oficial do Estado : Secretaria de Estado da Cultura, 1998.
- MOURA, Carlos Eugenio Marcondes de. *A travessia da calunga grande*. São Paulo: Imprensa Oficial / Edusp, 2000.
- MOURA, Paulo Cursino de. *São Paulo de outrora (evocações de metrópole)*. São Paulo: Itatiaia / Edusp, 1980.
- MOURA, Soraya. *Memorial do Imigrante: a imigração no Estado de São Paulo*. São Paulo: Memorial do Imigrante / Imprensa Oficial, 2008.
- MÜLLER, Daniel Pedro. *Ensaio d´um quadro estatístico da província de São Paulo, ordenado pelas leis provinciais de 11 de abril de 1836 e 10 de março de 1837*. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, 1978.
- MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. *Atos, regulamentos e tabelas ilustrados e comentados (1938-1939)*. São Paulo: Município de São Paulo.
- MUSA, João Luiz; JARDIM, Evandro Carlos; MENDES, Ricardo. *São Paulo, anos 20: andar, vagar, perder-se*. Edição bilíngüe. Texto em inglês: Terêncio E. Hill. São Paulo: Melhoramentos de São Paulo Livrarias, 2003.
- MUSEU DA IMAGEM E DO SOM. *Memória Paulistana: exposição*. São Paulo: Museu da Imagem e do Som. Fev. 1975.
- NASCIMENTO, José Leonardo. *São Paulo no século 19*. São Paulo: Poiesis / Imprensa Oficial, 2011. (vol. 3 da coleção História Geral do Estado de São Paulo).
- NIEMEYER, Oscar et al. *Parque do Tietê: plano de reurbanização da margem do Rio Tietê*. São Paulo: Almed Editora e Livraria Ltda., 1986. **[Projeto encomendado pela prefeitura de SP na gestão Jânio Quadros e abortado na gestão de Luiza Erundina.]**
- NÓBREGA, Mello. *História de um rio (o Tietê)*. São Paulo: Livraria Martins Editora S.A., 1948.
- ODÁLIA, Nilo, CALDEIRA, João Ricardo de Castro (orgs.). *História do Estado de São Paulo*, 3 vols. São Paulo: Editora Unesp, Arquivo Público do Estado, Imprensa Oficial, 2010.

- OLIVEIRA, Antônio de. *O Urso: romance de costumes paulistas*. São Paulo: Academia Paulista de Letras, 1976.
- OLIVEIRA, José Joaquim Machado de. *Quadro histórico da província de São Paulo até o ano de 1922*. Tipografia Brasil de Carlos Gerke, 1897 (2ª edição).
- OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. *Entre a casa e o armazém: relações sociais e experiência da urbanização, São Paulo, 1850-1900*. São Paulo: Editora Alameda, 2005.
- OLIVEIRA, Mirtes Cristina Marins. *Palimpsestos: fotografias da Escola Normal da Praça (1889-1910)*, São Paulo: tese de doutorado na área de educação. PUC/SP, 2002.
- PASSOS, Maria Lúcia Perrone, EMÍDIO, Teresa. *Desenhando São Paulo: Mapas e literatura, 1877-1954*. São Paulo: Senac/Imprensa Oficial, 2009.
- PERRONE, Carlos. *São Paulo por dentro: um guia panorâmico de arquitetura*. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2000.
- PETRONE, Maria Teresa Schrorer. *A lavoura canvieira em São Paulo*. São Paulo: Difel, 1968.
- PICARD, J. *Usinas açucareiras de Villa-Raffard, Porto-Feliz, Lorena e Piracicaba, Missão de inspeção do Senhor J. Picard, Engenheiro, de 1 de março a 15 de julho de 1903*, tradução de Maria da Glória Porto Kok e Alberto Alexandre Martins. Campinas: Hucitec / Editora da Unicamp, 1996.
- PINHO, Wanderley. *Salões e damas do segundo reinado*. São Paulo: Livraria Martins Editora, 3a. edição, 1959. **[Dedica um capítulo a festas particulares em São Paulo, mas não menciona salões.]**
- PINTO, Alfredo Moreira. *A cidade de São Paulo em 1900*. Edição fac-similar. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, 1979.
- PIRES, Francisco Murari (org.). *Antigos e modernos: diálogos sobre a (escrita da) história*. São Paulo: Alameda Editorial/Capes-Proex/CNPq, 2009.
- PIRES, Mário Jorge. *Sobrados e barões da velha São Paulo*. Barueri (SP): Manole, 2006. **[Mostra que os barões do café jamais moraram na avenida Paulista, e sim no Bom Retiro e Campos Elíseos. Bem documentado.]**
- PONTES, José Alfredo Vidigal. *São Paulo de Piratininga: de pouso de tropas a metrópole*. São Paulo: O Estado de S. Paulo : Editora Terceiro Nome, 2003.
- PORCHAT, Edith. *Informações históricas sobre São Paulo no século de sua fundação*. São Paulo: Editora Iluminuras, 1993.
- PORTELA, Fernando. *Bonde, saudoso paulistano*. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2006.
- PORTELA, Fernando. *São Paulo 1860-1960: a paisagem humana*. São Paulo: Editora Terceiro Nome: Louveira, SP: Albatroz Editora e Produtora, 2004.
- PRÉDIO ALEXANDRE MCKENZIE. São Paulo: Eeletropaulo, s/d.
- PRÊMIO EDITORIAL, *O Centro de São Paulo: um olhar sobre a cidade*. São Paulo: Prêmio, 1996.
- PRIETO, Heloisa, TOGNATO, Elizabeth. *Cidade dos deitados*. São Paulo: Cosac & Naify, 2006. **[Ficção juvenil. Acompanha folheto com informações sobre cemitérios da cidade de São Paulo.]**
- RELATÓRIO do Director da Escola Normal, São Paulo: Tipografia do Diário Oficial, 1893.
- RELATÓRIO do Director da Escola Normal, São Paulo: Tipografia do Diário Oficial, 1895.
- RELATÓRIO do Director da Escola Normal, São Paulo: Tipografia do Diário Oficial, 1896.
- REIS, Nestor Goulart. *1860-1960 - Aspectos da história da engenharia civil em São Paulo*. São Paulo: Livraria Kosmos Editora, 1989.
- REIS, Nestor Goulart. *Dois séculos de projetos no Estado de São Paulo; Grandes obras e urbanização*, 3 vols. São Paulo: Edusp/Imprensa Oficial, 2010.
- REIS, Nestor Goulart. *Imagens de vilas e cidades do Brasil Colonial*. Colaboradores: Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno e Paulo Júlio Valentino Bruna. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo : Imprensa Oficial do Estado: Fapesp, 2000. (Uspiana-Brasil 500 Anos).

- REIS, Nestor Goulart. *Victor Dubugras: precursor da arquitetura moderna na América Latina*. São Paulo: Edusp, 2005.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. *São Paulo: Vila Cidade Metrpole*. So Paulo: RESTARQ : Via das Artes, 2004.
- RESENDE, Beatriz (org.). *Cocana - literatura e outros companheiros de iluso*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2006.
- REVISTA do Jardim da Infncia, 1 volume. So Paulo: sem dados de editora, 1896.
- RIBEIRO, Maria da Conceio Martins. *A vida urbana paulistana vista pela administrao municipal, 1562-1822*. So Paulo: MinhaEditora (Manole), 2011.
- RODRIGUES, Jos Wash. *Documentrio arquitetnico*. So Paulo: Edusp : Martins, 1975 (2 edio).
- ROSENTHAL, Hildegard. *Metrpole*. Com organizao de Maria Luiza Ferreira de Oliveira e textos de Maria Luiza Ferreira de Oliveira e Beatriz Bracher. So Paulo: Instituto Moreira Salles, 2010.
- SAIA, Lus. *Morada Paulista*. So Paulo: Perspectiva, 2005 (3 edio, 1 reimpresso).
- SALA, Dalton (pesquisa). *Benedito Calixto: memria paulista*. So Paulo: Pinacoteca do Estado, 1990.
- SANT'ANNA, Denise Bernuzzi de. *Cidade das guas: usos de rios, crregos, bicas e chafarizes em So Paulo (1822-1901)*. So Paulo: Editora Senac, 2007. **[Aborda os costumes e as profisses ligadas  gua em uma poca em que So Paulo no possua gua encanada ou rede de esgotos. Ilustrado.]**
- SANT'ANNA, Nuto. *So Paulo histrico: aspectos, lendas e costumes*. So Paulo: Departamento de Cultura, 1937. (6 volumes)
- SO PAULO (cidade). *So Paulo antigo: plantas da cidade*. So Paulo: Comisso do IV Centenrio da cidade de So Paulo. Prefcio de Srgio Milliet. Servio de Comemoraes Culturais, 1954.
- SO PAULO (estado). *So Paulo em trs tempos: lbun comparativo da cidade de So Paulo (1862-1887-1914)*. So Paulo: Imprensa Oficial do Estado de So Paulo, 1982.
- SO PAULO 450 ANOS: *a escola e a cidade*. So Paulo: BEI, 2004.
- SO PAULO 450 ANOS: *de vila a metrpole*. So Paulo: BEI, 2004.
- SO PAULO Antigo, So Paulo moderno, lbun comparativo. So Paulo: Edioes Melhoramentos, 1953.
- SO PAULO - *onde est sua histria*. So Paulo: Museu de Arte de So Paulo Assis Chateaubriand, 1981.
- SO PAULO ONTEM HOJE. So Paulo: Prefeitura do Municpio de So Paulo / Secretaria de Educao e Cultura, s/d.
- SCARLACH, Ceclia. *Oscar Niemeyer: a marquise e o projeto original do Parque Ibirapuera*. So Paulo: Imprensa Oficial, 2006.
- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. *70 anos Teatro Municipal*. So Paulo: Secretaria Municipal de So Paulo/ Dep. de Teatros. s/d
- SEGAWA, Hugo. *Preldio da metrpole: arquitetura e urbanismo em So Paulo na virada do sculo XIX ao XX*. So Paulo: Ateli Editorial, 2000.
- SERPHICO. Luiz. *O livro e So Paulo e O caderno de So Paulo*. So Paulo: Rodhia, 1979.
- SETUBAL, Maria Alice. *Vivncias caipiras*. So Paulo: Cenpec/Imprensa Oficial, 2005.
- SETUBAL, Maria Alice (coord.). *A formao do Estado de So Paulo; seus habitantes e os usos da terra*. So Paulo: Cenpec/Imesp, 2008 (1. reimpresso).
- SETUBAL, Maria Alice (coord.). *Manifestaes artsticas e celebraes populares no Estado de So Paulo*. So Paulo: Cenpec/Imesp, 2008 (1. reimpresso).
- SETUBAL, Maria Alice (coord.). *Modos de vida paulistas: identidades, famlias e espaos domsticos*. So Paulo: Cenpec/Imesp, 2008 (1. reimpresso).
- SETUBAL, Maria Alice (coord.). *Terra paulista: trajetrias contemporneas*. So Paulo: Cenpec/Imesp, 2008.
- SESSO JR., Geraldo. *Retalhos da velha So Paulo*. So Paulo: Oesp / Maltese, 3 ed. revisada, 1987.

- SILVA, José Luiz Máximo da. *Cozinha modelo, o impacto do gás e da eletricidade na casa paulistana, 1870-1930*. São Paulo: Edusp, 2008.
- SIMÕES, Inimá Ferreira. *Salas de cinema em São Paulo*. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura : Secretaria de Estado de Cultura, 1990.
- SIMÕES JR., José Geraldo. *Anhangabaú, história e urbanismo*. São Paulo: Senac : Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003.
- SNM (Secretaria de Estado dos negócios metropolitanos), EMPLASA (Empresa metropolitana de planejamento da grande São Paulo S.A.), SEMPLA (Secretaria municipal de planejamento). *Bens culturais arquitetônicos no município e na região metropolitana de São Paulo*. São Paulo, 1984.
- SOARES, Dulce. *Barra Funda: esquinas, fachadas e interiores*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado S.A., 1982.
- SOUKEF Jr., Antônio. *Sorocabana: uma saga ferroviária*. São Paulo: Dialete, Latin American Documentary, 2001.
- SOUSA, Martim Afonso de. *Memórias de Martim Afonso de Sousa*. Introdução de Brasil Bandecchi. São Paulo: Editora Obelisco, 1964 (col. Cadernos de História, vol. 1).
- SOUTHEY, Robert. *História do Brasil*, tradução de Luís Joaquim de Oliveira e Castro. São Paulo: Itatiaia / Edusp, 1981.
- SOUZA, Juraci de. *Mercado Municipal de São Paulo: 70 anos de cultura e sabor*. São Paulo: A books, s/d.
- TÁCITO, Hilário (José Maria de Toledo Malta). *Madame Pommeroy*. São Paulo: Monteiro Lobato & Cia. Editores, 1919.
- TAUNAY, Afonso de Escragnoille. *Collectanea de mappas da cartographia paulista antiga*, v. 1. São Paulo: Companhia Melhoramentos, 1922.
- TAUNAY, Afonso de Escragnoille. *São Paulo nos primeiros anos* (1ª ed. 1920) e *São Paulo no século 16* (1ª ed. 1921). São Paulo: Paz e Terra, 2004.
- TIRAPELI, Percival. *São Paulo, artes e etnias*. São Paulo: Editora Unesp : Imprensa Oficial, 2007.
- TOLEDO, Benedito Lima de. *O Real Corpo de Engenheiros na Capitania de São Paulo, destacando-se a obra do Brigadeiro João da Costa Ferreira*. São Paulo: João Fortes Engenharia, 1981.
- TOLEDO, Benedito Lima de. *São Paulo, três cidades em um século*. 2ª ed. aum. São Paulo: Duas Cidades, 1983.
- TOLEDO, Benedito Lima de. *Álbum iconográfico da Avenida Paulista*. São Paulo: Editora Ex Libris, 1987.
- TOLEDO, Benedito Lima de. *Anhangabahú*. São Paulo: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 1989.
- TOLEDO, Benedito Lima de. *Frei Galvão, arquiteto*. São Paulo: Ateliê editorial, 2007.
- TOLEDO, Benedito Lima de. *Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo*. São Paulo: Empresa das Artes, 1996.
- TOLEDO, Roberto Pompeu de. *A capital da solidão: uma história de São Paulo das origens a 1900*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003.
- TRAÇOS DA ARQUITETURA PAULISTANA. São Paulo: Terrafoto / DPH / Imprensa Oficial, 1984.
- TRANSFORMAÇÕES URBANAS: SÃO PAULO 1893-1940. São Paulo: Fundação Energia e Saneamento, 2013. **[Imagens do período, relativas a distribuição de energia e de água. Tem como ponto alto as legendas, que trazem local, ponto de vista, descrição e indicação do estado atual do ponto registrado.]**
- VAINFAS, Ronaldo (direção). *Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808)*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000.
- VILLA, Marco Antonio. *Breve história do Estado de São Paulo*. São Paulo: Imesp, 2009.
- WAGNER, Robert. *Viagem ao Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, nas aquarelas de Thomas Ender, 1817-1818*. Kapa Editorial, 2003.

WEY, Vera Lúcia, PICCINNINI Jr., Fernando, PIFFER, Marcos (fotografia). *Edifício Caetano de Campos*. São Paulo: Associação Viva o Centro, 2000. **[Fotos do edifício, a maioria atuais. Os textos não trazem informação, apenas impressões.]**

WILHEIM, Jorge. *São Paulo, uma interpretação*. São Paulo: Editora Senac, 2011.

WOLFF, Silvia Ferreira Santos. *Espaço e Educação: Os primeiros passos da arquitetura das escolas públicas paulistas*, São Paulo: dissertação de mestrado na área de arquitetura. FAU/USP, 1992.

XAVIER, Denise. *Arquitetura metropolitana*. São Paulo: Annablume / Fapesp, 2007.

ZMITROWICZ, Witold, BORGHETTI, Geraldo. *Avenidas 1950-2000: 50 anos de planejamento da cidade de São Paulo*. São Paulo: Edusp, 2009.